

TARINA ROSA FREITAS¹
MARIA BEZERRA MEIRELES²

A Importância da Condicionalidade da Saúde no Programa Bolsa Família e na Vida das Famílias Beneficiárias

*The Role Of Health Conditionality In The Bolsa Família Program
And Its Impact On Beneficiary Families*

ARTIGO 9

92-98

1 Graduanda do Curso de Serviço Social - Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI - Aquidauana-MS.
E-mail: socialmalub@gmail.com

2 Tutora externa do Curso de Serviço Social - Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI - Sidrolândia-MS.
E-mail: socialmalub@gmail.com

Resumo: O Programa Bolsa Família, do Governo Federal, tem como objetivo principal apoiar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza por meio da transferência direta de renda. O benefício é concedido mensalmente às famílias que cumprem determinadas exigências, conhecidas como condicionalidades. Entre elas, destaca-se o acompanhamento em unidades de saúde, que inclui a verificação de peso e altura, a atualização da caderneta de vacinação das crianças e o pré-natal das gestantes. Além do auxílio financeiro, o programa promove o acesso das famílias a serviços públicos essenciais, como saúde, educação e assistência social. A condicionalidade da saúde é especialmente relevante, pois garante que os beneficiários recebam cuidados básicos de saúde preventiva. O não cumprimento dessas exigências pode resultar no bloqueio do benefício. Por outro lado, quando as condicionalidades são cumpridas, além do suporte financeiro, as famílias têm a oportunidade de melhorar significativamente sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Bolsa Família. Condicionalidades. Saúde.

Abstract: The Bolsa Família Program, developed by the Federal Government of Brazil, aims to support families living in poverty and extreme poverty through direct cash transfers. The benefit is provided monthly to families that meet specific requirements, known as conditionalities. Among these, one of the most important is health monitoring at local healthcare units, which includes the measurement of weight and height, updating children's vaccination records, and prenatal care for pregnant women. In addition to financial assistance, the program facilitates access to essential public services such as healthcare, education, and social assistance. The health conditionality is particularly important, as it ensures that beneficiaries receive basic preventive healthcare. Failure to comply with these requirements may lead to the suspension of the benefit. On the other hand, when families fulfill the conditions, they not only receive financial support but also gain opportunities to significantly improve their overall quality of life.

Keywords: Bolsa Família. Conditionalities. Health.

INTRODUÇÃO

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que auxilia no combate à pobreza e na redução da desigualdade social no Brasil. O programa foi criado no ano de 2003, e alcança milhões de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no país.

O programa possui contrapartidas que a família deve cumprir para continuar recebendo o benefício, essas condicionalidades não têm somente o intuito de diminuir os efeitos da pobreza, mas também de dar qualidade de vida melhor às famílias, além do acesso aos direitos básicos, que são saúde, educação e assistência social.

A condicionalidade da saúde funciona como um dos pilares do programa, é através dessa condicionalidade que as famílias são incentivadas a fazerem acompanhamento no posto de saúde da família. Durante o acompanhamento são coletadas informações sobre peso e altura dos membros da família, além, também, do acompanhamento da caderneta de vacinação da criança e do pré-natal para gestantes.

Esta pesquisa tem a finalidade de mostrar a importância da condicionalidade da saúde do Programa Bolsa Família na vida das famílias beneficiárias, a partir de uma análise sobre os impactos dessa condicionalidade na vida das pessoas de baixa renda que recebem o benefício, com pesquisa realizada nas unidades de saúde do município com os profissionais de saúde.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda lançado em 2003, resultado da unificação com outros programas sociais de transferência de renda para famílias vulneráveis em nível federal, como o Bolsa Escola (Lei Federal nº 10.219 de 11 de abril de 2001); Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA

(Lei Federal nº 10.689 de 13 de junho 2003); do Programa Nacional de renda Mínima vinculada à saúde - Bolsa Alimentação (Medida Provisória Federal nº 2.206-1 de 6 de setembro de 2001); do Programa Auxílio-Gás (Decreto Federal nº 4.102 de 24 de janeiro de 2002); e do Cadastro Único do Governo Federal (Decreto Federal nº 3877 de 24 de julho de 2001).

De acordo com Soares e Sátyro (2010), através da unificação do Programa Bolsa Família, o governo se beneficiou do Cadastro Único, o qual é um cadastro que funciona como uma base de dados para coletar informações sobre as famílias beneficiadas dos programas federais, assim, foi criado o Programa Bolsa Família (PBF).

Segundo Soares e Sátyro (2010), “A base de informações do PBF é o Cadastro Único, mas o cadastro vai além do PBF propriamente dito e hoje é fonte de informações para diversos programas focalizados”.

Vale lembrar que o Programa Bolsa Família não é um direito a todos, ele está condicionado às possibilidades orçamentárias. Segundo Medeiros (2008), Britto e Soares (2007), ele pode ser considerado um quase direito, tal como descrevem o Programa Bolsa Família.

Segundo a Caixa Econômica Federal (2018), os objetivos do Bolsa Família são: combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; combater a pobreza e outras formas de privação das famílias; possibilitar o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação, segurança alimentar e assistência social.

De acordo com Jaccoud (2013), a oferta de serviços universais é um dos pilares do Sistema Brasileiro de Proteção Social, junto à garantia de renda. Refere-se a um conjunto de serviços que buscam garantir patamares de bem-estar e cuidado, opera, ainda, com uma responsabilidade coletiva de riscos individuais, em especial na saúde. É entendido que a criação do Bolsa Família reforçou e ampliou a garantia de renda, mas, por outro lado, o entendimento é que o Bolsa Família integra o eixo da oferta dos serviços univer-

sais para a população de baixa renda por meio de suas condicionalidades.

A partir do século XX, foram criados os sistemas de proteção social com objetivos de encarar a crise de desagregação da solidariedade encontrada nas sociedades contemporâneas. Desse jeito, políticas públicas foram usadas como instrumentos integrados, revestidos de um caráter inclusivo, essencialmente voltadas aos sistemas de assistência social, educação, habitação e saúde (Castro, 2009).

As políticas sociais são emanadas pelo Estado, possuem objetivo e determinação do padrão de proteção social às pessoas afetadas pela desigualdade material, vindo de um desenvolvimento socioeconômico. Este contexto advém das consequências da revolução industrial, principalmente quando consideramos os conflitos próprios da relação capital-trabalho (Hofling, 2001).

As políticas sociais vieram como uma forma dinâmica capitalista de adaptar as condições de reprodução da força de trabalho por meio de um Estado intervencionista. Este afeta em ações governamentais essencialmente compensatórias ou até mesmo assistencialistas (Hofling, 2001).

Figueiró (2010) caracteriza a necessidade da política social como instrumento de alívio imediato da pobreza, mas adverte que, de outro modo, a noção de desigualdade social, mais especificamente a figura pobreza, manifestada por uma deficiente distribuição econômica, é primordial que as políticas sociais atendam às características subjetivas de exclusão social como uma perda de identidade e também perda de dignidade, ou seja, a perda de direitos básicos destinados ao cidadão.

Segundo Fleury (2003), a cidadania pode corresponder à autonomia dos indivíduos inseridos em uma determinada sociedade. A inserção pode ser por meio de instrumentos de socialização (família, escola, comunidade etc.), com participação ativa nas instituições públicas pelo exercício de direitos e deveres. Através disso, temos a noção de emancipação, norteador-se pelo reconhecimento de seu papel social vinculado à possibi-

lidade de acesso à educação, saúde e trabalho, a fim de torná-lo um cidadão autônomo e participativo (Figueiró, 2010).

De acordo com essas vertentes, Kerstenetzky (2009) ressalta que as políticas sociais direcionadas aos programas de transferência de renda são ferramentas eficazes para alcançar os objetivos das ações governamentais que têm como foco no atendimento das pessoas mais pobres, para o acesso dos serviços básicos e como propósito das condicionalidades como forma de independência dos beneficiários e desenvolvimento da cidadania.

De acordo com Guerra (2012), de certa forma, o Bolsa Família é caracterizado como um subsídio à demanda, pois é direcionado às famílias que estão em situação de exclusão econômica, tendo o intuito de melhorar as possibilidades de acesso aos serviços públicos de assistência social, educação e saúde. Ela também possui como proposta o cumprimento das condicionalidades, tendo o objetivo de dar um estímulo ao desenvolvimento do ser humano.

Um fator importante dentro do Programa Bolsa Família é que ele está presente na diretriz da Política Nacional de Assistência Social. Ele atende o núcleo familiar, não é um benefício que atende indivíduos de forma isolada, sendo assim, os objetivos do Programa Bolsa Família são: promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, a saúde, a educação e a assistência social; combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; incentivar a emancipação das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, fomentar a intersectorialidade, interdependência e a harmonia das ações sociais do poder público (Guerra, 2012).

De acordo com Mourão, Ferreira e Jesus (2012), as condicionalidades do programa possuem a finalidade de as famílias adquirirem responsabilidades para receberem os benefícios. As condicionalidades não possuem caráter punitivo, e sim de propor a ampliação do acesso aos direitos sociais básicos para as famílias beneficiárias de forma de que possam exercer a sua cidadania.

No acompanhamento da condicionalidade da saúde, as mães precisam fazer o acompanhamento nutricional e manter sempre atualizado o calendário de vacinação e, dessa maneira, mantendo uma saúde melhor para si mesma e também para seus filhos. Entende-se que a importância do Programa não se dá apenas pelo acesso financeiro, mas também no acesso aos direitos básicos que, algumas vezes, a família não consegue que são: manter os filhos na escola, manter o acompanhamento nutricional, calendário de vacinas das crianças e gestantes, e também o acesso aos serviços sociais (Santos, 2018).

METODOLOGIA

Os métodos utilizados, nesta pesquisa, foram a pesquisa bibliográfica de artigos científicos sobre o tema e a legislação vigente do Programa Bolsa Família, além de pesquisa com os profissionais de saúde sobre a importância da condicionalidade na procura dos beneficiários da unidade de saúde (Estratégia de Saúde e Família - ESF). O campo empírico da pesquisa foi realizado nas unidades de saúde do município de Aquidauana-MS, pesquisa com os profissionais de saúde.

A pesquisa conteve as seguintes perguntas:

- Nome do ESF
- O público do Programa Bolsa Família comparece nas pesagens?
- O índice de comparecimento é maior que 80%?

- Qual o motivo que a família justifica de não feito a pesagem?
- As campanhas de vacinação seriam alcançadas pelo ESF se não fosse obrigatório a família beneficiária do Bolsa Família cumprir?

A pesquisa foi realizada em 10 unidades de saúde espalhadas dentro de todo o perímetro urbano do município de Aquidauana-MS, os questionários foram respondidos por agentes de saúde. Escolhido um agente por ESF, que respondeu as perguntas sobre o cumprimento da condicionalidade da saúde dentro do ESF onde trabalha, e se a condicionalidade interfere ou não nas campanhas de vacinação da unidade de saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Mourão, Ferreira e Jesus (2012), as condicionalidades do Bolsa Família não possuem o objetivo de punir o beneficiário, mas propor que o beneficiário do programa tenha acesso aos serviços sociais básicos. Dessa maneira, as condicionalidades fazem com que os beneficiários do programa tenham responsabilidade para continuar recebendo o benefício.

Segundo Santos (2018), algumas famílias não conseguem manter os filhos matriculados na escola, não conseguem cumprir o calendário de vacinação e possuem crianças com baixo peso, dessa maneira, o programa Bolsa Família vem com a obrigação de ofertar esses serviços como regra para continuar recebendo o benefício, assim, a família passa a ter acesso ao benefício e também aos serviços sociais básicos.

Realizamos uma pesquisa com um agente de saúde de cada unidade de saúde do município de Aquidauana-MS. Cada agente respondeu a um questionário sobre o acompanhamento da condicionalidade da saúde do Programa Bolsa Família.

Pudemos observar que, dentre 10 unidades de saúde, 9 delas relataram que não conseguiram cumprir o calendário de vacinação das crianças de

seu território caso a condicionalidade da saúde do Programa Bolsa Família não fosse obrigatória.

Entendemos que através da condicionalidade da saúde, a família passa a ser acompanhada pela unidade de saúde, trazendo para si mesma uma melhor condição de saúde e uma qualidade de vida melhor para seus familiares. Uma das perguntas do questionário era se o público do Programa Bolsa Família comparecia às pesagens. Entre os 10 postos de saúde consultados, 9 responderam que os beneficiários do Bolsa Família comparecem, sim, às pesagens, e apenas 1 unidade relatou que os beneficiários não comparecem no dia da pesagem.

Diante disso, percebe-se que, mesmo tendo a obrigação de realizar a pesagem e se informar sobre as datas, o beneficiário raramente reconhece sua própria responsabilidade. Em geral, justifica sua ausência como falha de comunicação, atribuindo ao profissional de saúde a responsabilidade por não tê-lo informado. Assim, entende-se que a justificativa mais comum para o não comparecimento é o alegado desconhecimento da data da pesagem.

Com base nos dados obtidos e nas análises realizadas, é possível compreender que o agente de saúde é o profissional mais próximo do beneficiário. É ele quem visita a família, acompanha sua realidade e compreende toda a situação do núcleo familiar. Por meio dessas visitas, o agente orienta a família sobre os cuidados com a saúde e os atendimentos disponíveis no posto de saúde.

A pesquisa evidencia a importância da condicionalidade da saúde no Programa Bolsa Família para o cumprimento do calendário vacinal das crianças nas unidades de saúde. Com isso, destaca-se o papel essencial da vacinação na melhoria da saúde e da qualidade de vida das famílias.

Este estudo deixa claro que a condicionalidade da saúde é uma ferramenta fundamental para que as famílias beneficiárias possam alcançar uma melhor qualidade de vida, sendo essa condicionalidade uma contrapartida obrigatória enquanto estiverem recebendo o benefício do Programa Bolsa Família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A condicionalidade da saúde no Programa Bolsa Família é essencial para as famílias beneficiárias. Ao exigir a vacinação das crianças e o acompanhamento pré-natal das gestantes, o programa não apenas garante o uso eficiente dos recursos, como também contribui significativamente para a melhoria da saúde dessas populações vulneráveis. Essa exigência promove o acesso regular a cuidados preventivos, educa sobre saúde e fortalece a equidade social ao proporcionar oportunidades iguais de acesso à saúde para todos. Em suma, vai além de simples requisitos burocráticos, sendo um investimento vital na saúde pública e no desenvolvimento humano.

Entende-se que a condicionalidade da saúde no Programa Bolsa Família é uma ferramenta que beneficia tanto as unidades de saúde, ao auxiliar no cumprimento das metas de vacinação, quanto as famílias, que além de receberem o benefício financeiro, têm acesso ao acompanhamento nutricional, à atualização do calendário vacinal e ao pré-natal para gestantes. Esse processo transforma a vida dessas famílias, promovendo melhorias na qualidade de vida e prevenindo doenças por meio das ações oferecidas nos postos de saúde, como exames preventivos e campanhas de rastreamento, por exemplo, para o câncer de mama e o exame preventivo do colo do útero.

As famílias que cumprem as condicionalidades têm maior chance de romper o ciclo da pobreza para as gerações futuras, ou seja, de formar filhos que não dependam de benefícios sociais. Crianças que frequentam a escola regularmente e concluem seus estudos têm maiores possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de alcançar autonomia financeira. Nesse contexto, o acompanhamento nutricional e a caderneta de vacinação atualizada são fundamentais para garantir o pleno desenvolvimento de crianças e jovens e para que esses objetivos sejam alcançados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004.** Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.836.htm. Acesso em: 8 jul. 2025.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. **Bolsa Família:** quais os objetivos do programa. Brasília, DF: Caixa Econômica Federal, 2024. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/paginas/default.aspx>. Acesso em: 20 mar. 2024.

CASTRO, H. C. O. *et al.* Percepções sobre o Programa Bolsa Família na sociedade brasileira. **Opinião Pública**, Campinas, v. 15, n. 2, p. 333-355, nov. 2009.

FIGUEIRÓ, A. L. Entre o assistencialismo e a emancipação: uma análise da relação entre estado e sociedade civil, a partir das experiências do Programa Bolsa Família no entorno do Distrito Federal. **Sociedade e Estado**, Brasília, DF, v. 25, n. 1, p. 145-146, 2010.

FLEURY, S. Políticas sociais e democratização do poder local. *In:* VERGARA, S. C.; CORRÊA, V. L. A. (org.). **Propostas para uma gestão pública municipal efetiva.** Rio de Janeiro: FGV, 2003. v. 2, p. 91-115.

GUERRA, A. C. *et al.* Programa Bolsa Família: uma análise sob o ponto de vista dos usuários. *In:* ENCONTRO DA ANPAD, 36., 2012, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: ANPAD, 2012. Disponível em: http://www.anpad.org.br/evento.php?acao=trabalho&cod_edicao_subsecao=848&cod_evento_edicao=63&cod_edicao_trabalho=14415. Acesso em: 22 maio 2024.

HOFLING, E. M. Estado e políticas (públicas) sociais. **Cadernos Cedes**, Campinas, v. 21, n. 55, p. 30-41, nov. 2001.

JACCOUD, L. Programa Bolsa Família: proteção social e combate à pobreza no Brasil. **Revista do Serviço Público**, Brasília, DF, v. 64, n. 3, p. 291-307, jul./set. 2013.

KERSTENETZKY, C. L. Redistribution and development? The political economy of the Bolsa Família Program. **Dados: Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, p. 53-83, 2009.

MOURÃO, L.; FERREIRA, M. C.; JESUS, A. M. de. Evaluation of the Brazilian Family Grant Program: a quasi-experimental study in the State of Rio de Janeiro. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, Porto Alegre, v. 25, n. 4, p. 719-729, 2012.

SANTOS, A. R. A. **A importância socioeconômica do Programa Bolsa Família em Aquidauana-MS.** 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Aquidauana, 2018.

SOARES, S.; SÁTYRO, N. O Programa Bolsa Família: desenho institucional e possibilidades futuras. *In:* CASTRO, J. A. de; MODESTO, L. (org.). **Bolsa Família 2003-2010: avanços e desafios.** Brasília, DF: IPEA, 2010. p. 25-56.